

İlkokul Öğretmenlerinde Korku Kültürü Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Determination Of the Relationship Between Culture of Fear Levels of Primary School Teachers and Their Level of Commitment to Teaching Profession

Ayfer Acar¹

¹ Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0001-6318-8173, İstanbul, Türkiye

ÖZET

İlkokul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyleri ile ilkököl öğretmenlerinin algısına göre okullarda korku kültürü düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2023-2024 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Pendik ilçesinde görev yapan ilkököl öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise evrenden kolay ulaşılabilir yöntem ile seçilmiş 291 ilkököl öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmenlik Mesleğine Bağlılık Ölçeği” ve “Okullarda Korku Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde ilkököl öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyinin yüksek olduğu, ilkököl öğretmenlerinin algısına göre okullarda korku kültürü düzeyinin düşük olduğu, ilkököl öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyi ile ilkököl öğretmenlerinin algısına göre okullarda korku kültürü düzeyi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Korku kültürü, Öğretmen, Bağlılık.

ABSTRACT

This study, which was conducted to determine the relationship between the level of commitment of primary school teachers to the teaching profession and the level of fear culture in schools according to the perception of primary school teachers, was conducted in the relational survey model. The population of the study consists of primary school teachers working in Pendik district of Istanbul province in the 2023-2024 academic year. The sample consists of 291 primary school teachers selected from the population with an easily accessible method. In the study, "Commitment to Teaching Profession Scale" and "Culture of Fear in Schools Scale" were used as data collection tools. When the findings were examined, it was concluded that the level of commitment of primary school teachers to the teaching profession was high, the level of fear culture in schools according to the perception of primary school teachers was low, and there was a weak negative relationship between the level of commitment of primary school teachers to the teaching profession and the level of fear culture in schools according to the perception of primary school teachers.

Keywords: Fear culture, Teacher, Commitment

GİRİŞ

Tarih boyunca insanlar günlük yaşamlarında ilişki ve iletişim kurmanın önemini kabul etmişlerdir. İletişim, bireylerin toplum içinde işlevlerini yerine getirebilmeleri için elzemdir. Bu iletişim sevgi, nefret, mutluluk ve korku gibi bir dizi duyguyu içerebilir. Özellikle korku, insanlar hayatlarında öngörülemeden olaylarla karşılaştıklarında ortaya çıkar. Bu durum, korkunun bireylerin hayatlarının herhangi bir noktasında karşılaşılabilecekleri ortak bir deneyim olduğu gerçeğini vurgulamaktadır (Ersü, 2023). Her insanın hayatında ölüm, iş kaybı ve başarısızlık korkusu gibi çok sayıda korku vardır. Bu korkular bireyin günlük yaşamını ve davranışlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Korku, ani ve anlaşılabilir durumlar tarafından tetiklenebilen, tehdit edici bir uyarı ile karşılaşıldığında kaçma veya savaşma dürtüsünü harekete geçiren duygusal bir tepkiyle sonuçlanan psikolojik ve sosyolojik bir kavramdır (Altın, 2022).

Citation: Acar, A. (2024), “İlkokul Öğretmenlerinde Korku Kültürü Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, International QMX Journal, 3(2), 481-487. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

'Korku kültürü' kavramı, insanları bir arada yaşamaya zorlayan korkunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Korkunun birincil motivasyon kaynağı olduğu bu dünya görüşü, ailede veya toplumda güçlü olanların her zaman haklı görüldüğü, zayıfların ise her şeyi kabul etmek zorunda olduğu bir güç dinamiğini sürekli kılmaktadır (Altan, 2006). Korku kültürü, otoriteye koşulsuz itaati ve başarı göstergesi olarak söylenenlerin sorgusuz sualsiz kabul edilmesini teşvik eder. Okullardaki korku kültürü, öğretmenlerin okul ilişkileri ve deneyimlerinden kaynaklanan korkudan doğan kültürel bir boyut olarak tanımlanabilir. Bu kültür, yönetimden öğretmene ve öğretmenden öğrenciye itaat talebi olduğunda ortaya çıkabilir. Güçlerini korku kültürü yaratmak için kullanan okul yönetimleri ve öğretmenlerin, öğretmenlerin duygusal bağlılıklarını ve içsel motivasyonlarını olumsuz etkileyebileceği söylenebilir (Kahraman, 2019).

Korku kültürü sadece bir bütün olarak toplumda değil, aynı zamanda toplumun temel taşlarından biri olan eğitim kurumları da dahil olmak üzere bireysel kuruluşlarda da etkili olabilir. Eğitim kurumları ne kadar özgür olursa, eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve kişisel gelişimi teşvik eden bir kültüre sahip olma olasılıkları o kadar artar ve bu da daha fazla toplumsal ilerlemeye yol açabilir. Dolayısıyla korku kültürü toplumun ve eğitim kurumlarının gelişimini engeller. Bu nedenle, eğitim kurumlarında korku kültürünün incelenmesi önemli görülmektedir (Duman ve Şahin, 2023).

Bir ülkenin kalkınması, nitelikli vatandaşların eğitimine ve sayısına bağlıdır. Bu bireylerin eğitimi ise öğretmenlerin yeterliliğine, kalitesine ve mesleki bağlılığına bağlıdır. Firestone ve Rosenblum (1988) mesleki bağlılığı, bireyin işine olan olumlu duygusal bağlılığı olarak tanımlamaktadır (akt. Işık Seyidoğlu, 2022).

Öğretmenlik mesleği, bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları kapsayan eğitimle ilgili bir alandır. Özel bilgi ve becerilere dayalı akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektirir. Eğitim, insanlığın varoluşundan bu yana temel bir unsur olmuştur ve bireyin öğrenme merakı ve ihtiyacı doğumdan itibaren belirgindir (Cabayag ve Guhao Jr., 2024). İlk insan toplumlarında eğitim, kabilelerin yaşlıları tarafından sağlanırdı. Ancak bilgi bollaştıkça ve içerik karmaşıklaştıkça eğitilmiş öğretmenlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır (Sun, 2024). Öğretmenler eğitim sisteminin çok önemli bir unsurudur ve ülkelerin kalkınmasında ve toplumda barış ve uyumun korunmasında hayati bir rol oynarlar. Eğitim kurumları ve öğretmenler, nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde, sosyalleşmede, kültürlerin yaşatılmasında ve aktarılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim kurumları ve öğretmenler, nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde, sosyalleşmede ve kültürlerin yaşatılması ve aktarılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bilgi toplumunun yaratılmasındaki etkilerinin farkına varılması önemlidir (Coşkun Hırçın, 2023). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde, mesleğine ve öğrencilerine karşı gerçek bir tutkuya sahip öğretmen adayları yetiştirmek çok önemlidir. Öğrenci merkezli etkinliklere öncelik vermeli, günlük gelişmelerden haberdar olmalı, öğrenmeye ve gelişime açık olmalı ve modern öğretim yöntemlerini benimsemelidirler. Bu niteliklere sahip olarak yetişen öğretmenler, yaptıkları işin önemini daha iyi kavrayacak ve mesleklerine daha bağlı olacaklardır (Biçer, 2023).

Öğretmenlik sadece bilgi ve beceri değil aynı zamanda tutum ve davranış da gerektiren bir meslektir. Daha önce de belirtildiği gibi, öğretmenlerin müfredat ve müfredat okuryazarlığı bilgisine sahip olması çok önemlidir. Milli eğitimin temel hedeflerine ulaşmak için öğretmenlerin mesleki sorumlulukları çerçevesinde müfredata bağlı kalmaları çok önemlidir (Çimen, 2022). Öğretmenlik mesleğine nesnel bağlılık, öğretmenlerin görevlerini isteyerek, severek ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri için gereklidir. Dolayısıyla öğretmenlerin mesleki bağlılıkları, mesleklerini sürdürmelerinde ve başarıya ulaşmalarında etkili olabilir. Uştü (2014) da araştırmasında öğretmenlerin mevcut beklentileri karşılayabilmeleri için mesleklerine ve kurumlarına karşı olumlu tutum ve davranışlara sahip olmaları gerektiğini vurgulamıştır.

Öğretmenlerin bağlılığı, öğretmenlik mesleğinden duydukları gurur ve mesleki gelişim için duydukları güçlü arzu ile ortaya çıkar. Kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayan kilit bir figür olarak, öğretmenin rolünü yerine getirmedeki etkinliğini değerlendirmek çok önemlidir. Bu bağlamda, öğretmenlerin mesleki bağlılığı, okul çıktılarının iyileştirilmesinde, özellikle de öğrencilerin akademik başarılarının artırılması çabalarında çok önemli bir faktördür (Cengiz Çelik ve Yıldız, 2023). Kendini işine adanmış bir öğretmen, eylemleri ülkesinin eğitim felsefesiyle uyumlu olan kişidir. Eğitime duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve öğretmenlerin eğitimdeki rolü giderek daha önemli hale gelmektedir.

Öğrencilerin akademik başarılarını artırmada birincil faktör olan öğretmenlerin mesleklerine bağlılıkları ve özenli davranışları hem öğrenci hem de kurumsal başarı için çok önemlidir (Polat, Yıldız ve Yıldız, 2022). Bu bağlamda değerlendirilecek olursa öğretmenlerin içinde buldukları okul kültürünün, öğretmenlerin başarısını direkt olarak etkileyen mesleki bağlılıkları üzerinde etkili olacaktır. İlkokul öğretmenlerinde korku kültürü algısı ile öğretmenlik mesleğine bağlılık arasındaki ilişki bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni, örnekleme, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizi bilgilerine yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli

İlkokul öğretmenlerinin korku kültürü düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modelinde araştırmacı iki farklı kavrama dair topladığı verilerin arasındaki korelasyonu tespit ederek belirlediği iki kavramın arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirler (Aslan, 2018).

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini 2023-2024 akademik yılında İstanbul ili Pendik ilçesinde görev yapan 1401 ilkökul öğretmeni oluşturmaktadır. Evren popülasyonundan %95 güven seviyesi ve %5 hata payı ile örneklem sayısı hesaplandığında örneklem sayısı 302 olarak bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden kolay ulaşılabilir yöntemle seçilmiş 303 ilkökul öğretmeni oluşturmuştur. Kolay ulaşılabilir yöntem araştırmacının araştırmada zaman ve hız kazanmak adına ulaşmakta güçlük çekmediği ve evrene dahil olan katılımcılara ulaşarak veri topladığı örneklem belirleme yöntemidir (Üstün, 2021). Elde edilen veriler incelendiğinde ters maddelere verilen yanıtlardan ifadeleri okumadan rasgele yanıtladığı tespit edilen 12 katılımcı araştırmadan çıkarılmış ve sonuç olarak araştırmaya 291 ilkökul öğretmeni dahil edilmiştir. Örneklem dahil olan öğretmenlere dair bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Çalışma Grubuna Ait Demografik Veriler

Demografik Değişken	Değişken	f	%
Cinsiyet	Kadın	201	69,1
	Erkek	90	30,9
Mesleki Kıdem (Yıl)	0-10	132	45,4
	11-20	111	38,1
	21-30	33	11,3
	31 ve üzeri	15	5,2
TOPLAM		291	100

Veri Toplama Aracı

İlkokul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyi ile okuldaki korku kültürü düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada veri toplama aracı olarak Yıldız (2020) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Bağlılık Ölçeği” (ÖMBÖ) ve Çelik ve Kahraman (2019) tarafından geliştirilen “Okullarda Korku Kültürü Ölçeği” (OKKÖ) kullanılmıştır.

ÖMBÖ 4 alt faktörde 33 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçeğin uygulanabilir formunda 4 tane ters madde bulunmaktadır. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyi artmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesi esnasında elde edilen geçerlik ve güvenilirlik katsayısı $\alpha = 0,93$ olarak hesaplanmıştır. Buna göre ölçek geçerli ve güvenilir olarak kabul edilmiştir.

OKKÖ 3 alt faktörde 21 maddeden oluşmaktadır ve ölçeğin uygulanabilir maddelerinde ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınan puanlar arttıkça okuldaki korku kültürünün arttığı değerlendirilmektedir. Ölçeğin geliştirilmesi esnasında yazarlar geçerlik ve güvenilirlik katsayısını $\alpha = 0,92$ olarak hesaplamıştır. Buna göre ölçek araştırma için geçerli ve güvenilir olarak kabul edilebilir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veri toplama aracının internet formu olarak oluşturulmasından sonra araştırmacı tarafından oluşturulan form bağlantısı katılımcılara iletilerek doldurmaları istenmiştir. Formu toplamda 303 ilkökul öğretmeni doldurmuştur ancak katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar araştırmacı tarafından tek tek incelenmiş ve bazı katılımcıların ters maddelere ölçek geneline aykırı yanıtlar verdikleri tespit edilmiştir. Örneğin “İnsanlara mesleğimin öğretmenlik olduğunu söylerken utanırım.” maddesine “Katılıyorum” yanıtı veren katılımcılardan “İnsanlara mesleğimin öğretmenlik olduğunu söylerken gurur duyarım.” ifadesine de “Katılıyorum” yanıtı verdiği görülmüştür. Bu ve benzeri durumda olduğu tespit edilen 12 katılımcının yanıtları araştırmadan çıkarılmıştır.

İki ölçeğin bir arada kullanılması ile oluşturulan anket formundan elde edilen verilere uygulanan Cronbach’s Alpha geçerlik ve güvenilirlik analizinde, geçerlik ve güvenilirlik katsayısının $\alpha = 0,89$ olduğu görülmüştür. Buna göre veri toplamam aracının araştırmaya uygun, geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Araştırmada toplanan verilerin dağılımını belirlemek için yapılan çarpıklık ve basıklık testlerinde ÖMBÖ için çarpıklık katsayısının -0,332 olduğu, basıklık katsayısının 0,959 olduğu ve OKKÖ için çarpıklık katsayısının 0,494 olduğu, basıklık katsayısının 0,401 olduğu görülmüştür. Can (2014)’a göre çarpıklık ve basıklık katsayılarının $\pm 1,5$ aralığında olması verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Buna göre araştırmada toplanan verilerin normal dağılıma uygun olduğu kabul edilmiştir.

Verilerin dağılımının normal dağılıma uygunluk göstermesi neticesinde araştırmada yapılacak testlerin parametrik testler olmasına karar verilmiştir. Buna göre korelasyon analizi için Pearson Çarpım Moment testi yapılmıştır.

BULGULAR

İlkökul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeylerini gösterir açıklayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: İlkökul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyleri

ÖMBÖ Boyutlar	N	\bar{x}	Sd
Mesleki özdeşim	291	3,51	0,74
Mesleki değer	291	4,36	0,65
Mesleki çaba	291	3,83	0,65
Mesleki adanmışlık	291	3,91	0,59
Mesleki bağlılık	291	3,85	0,58

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde “mesleki özdeşim” alt boyutunun $\bar{x} = 3,51$ düzeyinde, “mesleki değer” alt boyutunun $\bar{x} = 4,36$ düzeyinde, “mesleki çaba” alt boyutunun $\bar{x} = 3,83$ düzeyinde, “mesleki adanmışlık” alt boyutunun $\bar{x} = 3,91$ düzeyinde olduğu ve ölçek genelinde öğretmenlerin mesleki bağlılık düzeylerinin $\bar{x} = 3,85$ düzeyinde olduğu görülmüştür.

İlkökul öğretmenlerinin algısına göre okulda korku kültürü düzeyini gösterir açıklayıcı istatistikler Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: İlkökul öğretmenlerinin algısına göre okulda korku kültürü düzeyleri

Boyutlar	N	\bar{x}	Sd
Yönetici korkusu	291	2,21	0,81
Meslektaş korkusu	291	2,29	0,96
Yasal süreç korkusu	291	2,40	0,97
Okul korku kültürü	291	2,28	0,79

Tablo 3’te yer alan veriler incelendiğinde ilkökul öğretmenlerinin algısına göre ilkökullarda “yönetici korkusu” alt boyutunun $\bar{x} = 2,21$ düzeyinde, “meslektaş korkusu” alt boyutunun $\bar{x} = 2,29$ düzeyinde, “yasal süreç korkusu” alt boyutunun $\bar{x} = 2,40$ düzeyinde olduğu ve ölçek genelinde okul korku kültürü düzeyinin $\bar{x} = 2,28$ olduğu görülmüştür.

Araştırmanın amacına uygun olarak toplanan verilere uygulanan Pearson Çarpım Moment testinin sonuçları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4: Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile okulların korku kültürü arasındaki ilişki

Boyutlar			OKKÖ			
			Yönetici korkusu	Meslektaş korkusu	Yasal süreç korkusu	Okul korku kültürü
ÖMBÖ	Mesleki özdeşim	r	-0,04	-0,15*	-0,12*	-0,10
		p	0,48	0,01	0,05	0,09
	Mesleki değer	r	-0,24**	-0,23**	-0,14*	-0,23**
		p	<0,001	<0,001	0,01	<0,001
	Mesleki çaba	r	-0,07	-0,08	-0,07	-0,08
		p	0,24	0,20	0,22	0,17
	Mesleki adanmışlık	r	-0,19**	-0,22**	-0,22**	-0,23**
		p	0,001	<0,001	<0,001	<0,001
	Mesleki bağlılık	r	-0,14*	-0,21**	-0,18**	-0,19**
		p	0,02	<0,001	<0,001	0,001

** p<0,001 düzeyinde anlamlı

* p<0,05 düzeyinde anlamlı

Tablo 4'te yer alan veriler incelendiğinde ÖMBÖ alt boyutlarından “mesleki özdeşim” alt boyutunun OKKÖ alt boyutlarından “meslektaş korkusu” ve “yasal süreç korkusu” alt boyutları ile arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı negatif yönde zayıf bir ilişkisi olduğu, “mesleki değer” alt boyutunun “yasal süreç korkusu” alt boyutu ile arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı negatif yönde zayıf; “yönetici korkusu” ve “meslektaş korkusu” alt boyutları arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu, “mesleki çaba” alt boyutunun OKKÖ alt boyutları ile arasında ilişki olmadığı (p>0,05) ve “mesleki adanmışlık” alt boyutunun OKKÖ'nün tüm alt boyutları ile arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı negatif yönde zayıf bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ÖMBÖ'nün OKKÖ ile arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı negatif yönde zayıf bir ilişkisi olduğu görülmüştür.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada elde edilen bulgulara göre ilkökul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazında ilkökul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren birçok araştırma yer almaktadır (Gürbak, 2012; Ünal, 2015; Ataç ve Özgenel, 2021; Cengiz Çelik ve Yıldız, 2023). Buna göre araştırma sonucunun alan yazın ile örtüştüğünü söylemek mümkündür.

Araştırmada elde edilen diğer bulgulardan yola çıkarak ilkökul öğretmenlerinin algısına göre okullarda korku kültürü düzeyinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kahraman (2019) yaptığı çalışmada okullarda korku kültürü düzeyinin düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Ersü (2023) de yaptığı araştırma ile okullarda korku kültürünün düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu iki araştırma ile yapılan araştırmanın sonuçlarının örtüştüğü görülmektedir.

Araştırmanın temel amacına göre elde edilen bulgular incelendiğinde ilkökul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyi ile ilkökul öğretmenlerinin algısına göre okullarda korku kültürü düzeyleri arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazında bu ilişkiyi tespit eden bir çalışma bulunmamaktadır. Öte yandan Ersü (2023) yaptığı araştırma ile öğretmenlerin okullardaki korku kültürü algıları ile duygusal bağlılıkları ve içsel motivasyonları arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte Çelik (2015) yaptığı araştırma ile motivasyonun örgütsel bağlılık üzerinde etkili bir unsur olduğunu belirlemiştir. Bu iki araştırmanın sonuçlarını birlikte değerlendirdiğimizde alan yazındaki araştırmaların, öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeyi ile okullarda korku kültürü algısı arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu desteklediğini söylemek mümkündür.

ÖNERİLER

Araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında, bu araştırmaya konu olan başlıklarda araştırma yapmayı planlayan araştırmacılara ve eğitim politikalarının belirleyicisi olan ve bu politikaları uygulayan eğitim yöneticilerine çeşitli öneriler getirilmiştir.

- ✓ Okullarda korku kültürü konusunda alan yazında az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle bu konuda farklı açılardan araştırmalar yapılması önerilir.
- ✓ İlkokul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık düzeylerinin artırılması için gerekli tedbirlerin alınması, bağlılık düzeylerini artırmaya yönelik etkinlikler planlanması önerilir.
- ✓ Okullarda korku kültürünün daha düşük seviyelerde olması için okul yöneticilerine ve eğitim yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi önerilir.

KAYNAKÇA

Altan, Z. (2006). Kişilerarası iletişimde bir sosyal baskı düzeneği: Korku kültürü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(25), 5-16.

Altın, A. (2022). Öğretmen görüşleri çerçevesinde okullarda korku kültürünün incelenmesi: Bir olgubilim çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Aslan, Ş. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri nicel, nitel ve karma tasarımlar için bir rehber. Konya: Eğitim Yayınevi.

Ataç, İ. ve Özgenel, M. (2021). Öğretmenlerin denetim odakları ile mesleki bağlılıkları arasındaki ilişki. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 5(1), 160-174.

Biçer, N. (2023). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Cabayag, S. ve Guhao Jr., E. (2024). Self-efficacy, job performance, and transformational leadership: a structural equation model on organizational commitment among public school teachers. European Journal of Education Studies, 11(1), 209-247.

Can, A. (2014). SPSS ile nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Cengiz Çelik, B. ve Yıldız, K. (2023). Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılıkları ile iş yaşamında yalnızlık algıları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(4), 1968-1986.

Coşkun Hırçın, C. (2023). İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile mesleki statü algıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çelik, K. ve Kahraman, Ü. (2019). Okullarda korku kültürü ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 319-333.

Çelik, M. (2015). Okul müdürlerinin yönetim biçimleri ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Çimen, M. (2022). Lise öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Duman, M. ve Şahin, A. (2023). İdari personelin devlet üniversitelerinde korku kültürüne ilişkin görüşleri. Yükseköğretim Dergisi, 13(3), 491-502.

Ersü, A. A. (2023). Öğretmenlerin korku kültürü algılarının duygusal bağlılıklarına ve içsel motivasyonlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.

Gürbak, A. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin kurumsal bağlılığında okul yöneticilerinin mesleki yeterliliği. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Işık Seyidođlu, G. (2022). Okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışları ile öğretmenlerin mesleki bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

Kahraman, Ü. (2019). Okul yöneticilerinin yönetim tarzı, örgüt dna'sı ve örgütsel değişimin okullardaki korku kültürüne etkisi. Doktora Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Polat, Ç. M., Yıldız, K. ve Yıldız, S. (2022). Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık algıları ile öğretim programına bağlılık algıları arasındaki ilişki. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1122-1158.

Sun, Y. (2024). Instructor's effectiveness and their work commitment in a vocational college in China. Pacific International Journal, 6(4), 143-147.

Uştu, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin mesleki bağlılık, işten ayrılma niyeti ve sosyo demografik özelliklerinin örgütsel bağlılığı yordama düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Ünal, A. (2015). İş doyumunu, yaşam doyumunu ve yaşam anlamı değişkenlerinin ilkökul ve ortaokul öğretmenlerinin mesleki bağlılıkları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Üstün, B. (2021, 11 13). Örneklem Yöntemleri. Psikiyatri Hemşireleri Derneği: https://www.phderneği.org/wp-content/uploads/2016/03/%C3%B6rneklem_yontemleri.pdf adresinden alındı

Yıldız, S. (2020). Öğretmenlik mesleğine bağlılık ölçeğinin geliştirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 463-482.